

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

GID CHRIS ATIP MALENAB, LPT, CLSSYB, PMEC™

Faculty/Instructor I

Leyte Normal University Tacloban City, Leyte

Eastern Visayas, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17265172](https://doi.org/10.5281/zenodo.17265172)

Sa Likod ng Pisara

Sa likod ng pisara, may kwentong di nababasa,
Kwento ng isang guro, bayani ng masa.
Sa bawat tisa't chalk na kanyang ginagamit,
Ay pangarap ng kabataang pilit nililikha't hinahabi.

Tuwing umaga, mulat ang matang pagod,
Bitbit ang lesson plan, baon ang pag-asa't pagod.
Minsan kulang ang sahod, minsan delayed ang bayad,
Ngunit di ito hadlang sa kanyang paglingap.

Kasalukuyang tag-ulan, ngunit may bubong bang buo?
Kahit silid-aralan ay butas at may tagos-tulo.
"Mag-aral kayo," wika niya sa kabataan,
Habang ang sahig ay basa, at silid ay wasak na tahanan.

Sa mga baryo, bundok, at isla ng pag-asa,
Lakad sa putikan, tawid sa bangka, kay hirap gumaan ang paa.
Pagsubok sa daan, ngunit dala'y dangal,
Ang edukasyon ay sagradong panata, hindi isang kalakal.

May mga batang walang lapis, walang papel,
Ngunit sa kanyang puso, sila'y mga bituing kay kinang at tangi sa langit.
Ipinaglalaman ang karapatan ng karunungan,
Kahit minsan siya'y nauubusan ng lakas at kasangkapan.

Nariryan ang hinaing – kulang sa suporta't respeto,
Minsan pa'y tila nililimot ng lipunang kay gulo.
Ngunit kahit 'di makintab ang pangalan o medalya,
Sa bawat "Ma'am" o "Sir" ng bata – may ngiting kay saya.

Isang araw, siya'y magreretiro – tahimik at simpleng pamamaalam,
Walang plake o entablado, pero puso'y puno ng tagumpay at alam.
Dahil ang guro, hindi lang nagtuturo,
Siya'y tagabuo ng bayan, tagapaghasik ng mundo.